

Epistemología de la peligrosidad. Uso y abuso de las metáforas químicas en la mercadotecnia psicoterapéutica

Epistemology of dangerousness. Use and abuse of chemical metaphors in psychotherapeutic marketing

DOI: 10.5281 / zenodo.5528401

María Luján Christiansen

Universidad de Guanajuato

mariachr@ugto.mx

Fecha de recepción: 12 de junio de 2021 / Fecha de aprobación: 15 de julio de 2021

RESUMEN: Este artículo trata sobre la oportunista *literalización* de metáforas en la “mercadotecnia psicoterapéutica”, ejemplificada en el discurso popular acerca de las “personas tóxicas”. Se muestran algunos usos y abusos frecuentes de dicho concepto a través de extractos bibliográficos y fragmentos de material audiovisual relacionados con contenidos de autoayuda y del gran mercado del desarrollo personal y la autorrealización. Los mismos se seleccionaron por su explícita narrativa basada en el constructo de la “toxicidad emocional”. Una de las características sobresalientes en dicha mercadotecnia es la adopción deliberada de una *estrategia epistemológica de autopresentación profesional, académica y científica* con fines de aumento de la credibilidad y la expansión comercial. El objetivo de este artículo es promover una reflexión argumentada sobre cómo estos discursos reinauguran la decimonónica idea de “peligrosidad” de cierto tipo de individuos. Tal aporte tiene como *background* una vigorosa tradición de estudios filosóficos y sociológicos críticos sobre la industria cultural en general, y el *ethos* terapéutico en particular.

Palabras clave: Peligrosidad, metáforas, epistemología, autoayuda, psicoterapia.

ABSTRACT: This article deals with the opportunistic *literalization* of metaphors in "psychotherapeutic marketing", exemplified in popular discourse about "toxic people." Some frequent uses and abuses of this concept are shown through bibliographic extracts and fragments of audiovisual material related to self-help content and the great market for personal development and self-realization. They were selected for their explicit narrative based on the construct of "emotional toxicity". One of the salient characteristics of such marketing is the deliberate adoption of an *epistemological strategy of professional, academic and scientific self-presentation for increasing credibility and business expansion*. The objective of this article is to promote these reasoned reflections on how speeches re-launch the nineteenth-century idea of "dangerousness" of certain types of individuals. Such contribution is based on a vigorous tradition of critical philosophical and sociological studies on the cultural industry in general, and the therapeutic *ethos* in particular.

Keywords: Dangerousness, metaphors, epistemology, self-help, psychotherapy.

*“Cuando una palabra se revela como útil
para nuestro autoentendimiento, todo el mundo la usa y nadie la explica”*
Tugendhat 1996, 29

Introducción

La forma psicoemocional de observar, hablar y explicar los problemas sociales constituye un *estilo de pensamiento* en el sentido acuñado por el médico y epistemólogo polaco Ludwik Fleck, en 1935. Un estilo de pensamiento se va desarrollando históricamente a partir de los consensos e interacciones de un colectivo de personas que comparten una “espontánea” disposición a percibir un fenómeno de cierta manera (percepción dirigida) y a actuar en consecuencia. En ese sentido, el *estilo de pensamiento psicoemocional* se caracteriza por interpretar y explicar la experiencia humana como siendo fundamentalmente moldeada por las emociones.

Dicho *estilo* está representado por los corpus teóricos e institucionales de sus disciplinas prototípicas (psicología, psiquiatría, psicoanálisis), pero también por los individuos que han internalizado tal modo de pensar a través de las industrias culturales vigentes en esta época (manuales y *papers* de divulgación científica, programas de formación académica, libros y audiolibros de autoayuda, talleres de coaching de vida, *talk shows* televisivos, podcast, programas de radio, filmes, series de televisión, revistas con columnas escritas por expertos, novelas y un sinfín de nuevos formatos tecnológicos para su difusión). Así, reflexionar acerca de la perspectiva psicoemocional supone mucho más que revisar técnicas clínicas: el *estilo de pensamiento psicoemocional* debe ser examinado como fenómeno *cultural* que ha permeado globalmente dimensiones sociales en las que era poco relevante hace algunas décadas atrás (la educación, el trabajo, las organizaciones, los hogares, el matrimonio, el consumo, la publicidad, la justicia, el ejército, el deporte, la política, las religiones, etcétera).

Las condiciones de emergencia, desarrollo y consolidación de este estilo psicoemocional ya han sido analizadas por autores ampliamente estudiados. Es el caso de obras como la de Eva Illouz, *La Salvación del Alma Moderna: terapia, emociones y la cultura de la autoayuda* (2010), que localiza el surgimiento de dicho estilo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose al gran público luego de la década de 1960. Hay muchas y variadas contribuciones sobre ese despliegue histórico, como el discutido libro de Frank Furedy, *Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age* (2004), así como la obra de Ole Jacob Madsen, *The Therapeutic Turn: How psychology altered Western culture* (2014) y el temprano estudio de Eva Moskowitz, *In therapy we trust: America's obsession with self fulfillment* (2001). Estos trabajos tuvieron, por supuesto, varios precursores que vislumbraron la transformación cultural que se

estaba gestando (un ejemplo de ello fueron las investigaciones de antipsiquiatras como Thomas Szasz). Otros autores que fueron allanando el camino del análisis cultural e histórico de dicho estilo fueron Christopher Lasch (1984), Philip Rief (1966) y Richard Sennet (1976).

La preocupación por las emociones no es, en modo alguno, un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. Lo que resulta más bien novedoso respecto a nuestra época es el advenimiento de ese gran sustrato de premisas ontológicas, epistemológicas, metodológicas, taxonómicas, procedimentales y pragmáticas sobre el *estudio científico* de la emocionalidad. Tales premisas están enquistadas en las teorías más representativas de los campos disciplinares *psi*, pero también se hallan entretejidas en cierta “imaginación interpersonal” (Illouz 2010) que alude a una forma específica de pensar en el manejo de los problemas del yo consigo mismo y con otros.

Este trabajo se focaliza sobre una gama de productos de “ayuda emocional” divulgados en formatos fácilmente vendibles, que constituyen una mercadotecnia psicoterapéutica pretendidamente diferenciada de la psicología *científica*. No obstante, es una cuestión delicada asumir, sin más, que tal demarcación sea clara y unívoca, sobre todo porque las narrativas y las metáforas que se utilizan en esta “psicología popular” son cada vez más repetidas por innumerables psicólogos *profesionales*, tal como se hace palpable con el ejemplo aquí analizado sobre la *toxicidad emocional*. Son muchos los psicólogos profesionales que han hecho porosa la línea que separa los lenguajes científicos, protocientíficos y pseudocientíficos.

En este artículo, de naturaleza crítico-reflexiva, se presenta un *mosaico* de ejemplos que ilustran los usos y abusos de la metáfora (literalizada) de la toxicidad emocional dentro de esta mercadotecnia de la autoayuda, el coaching de vida y el desarrollo personal. Al menos en México y Latinoamérica, tales casos pueden considerarse *representativos* por divulgarse y publicitarse en medios de comunicación de alcance *masivo*. Han sido seleccionados por compartir un lenguaje indiscutiblemente hibridado de lo popular y lo “científico”, y por provenir de profesionales que cuentan con *background* clínico y credenciales institucionales habilitantes. Complementariamente, se muestra la circulación de este lenguaje en narrativas centrales de la gran industria del entretenimiento (cine, música, blogs, radio) y se exponen tensiones y preocupaciones sobre el indiscriminado uso cultural de dichos discursos.

La mercadotecnia terapéutica y la retórica de la “toxicidad”

El espacio televisivo educativo-cultural en México es un buen observatorio de la inminente cantidad de programas que le dan visibilidad a la idea de la “toxicidad emocional”. Un ejemplo paradigmático es el afamado programa semanal emitido en Canal Once de México (del Instituto Politécnico Nacional), con el nombre *Diálogos en Confianza*. Allí, asiduamente se ha convocado a un grupo de renombrados especialistas de la salud mental para conversar durante 90 minutos sobre diferentes aristas del tema; por ejemplo: “No quiero ser una persona tóxica” (Canal Once 2020), “Personas Tóxicas” (Canal Once 2013), “Aléjate de las personas Tóxicas” (Canal Once 2017) y “Evitando las Relaciones Tóxicas” (Canal Once 2020). Los invitados opinan sobre casos presentados por los testimoniantes (los cuales, en algunas ocasiones, están presentes en el estudio, o hablan durante cápsulas pregrabadas). Asimismo, hay un público de tamaño mediano, que frecuentemente reúne miembros de grupos de autoayuda, como el de Neuróticos Anónimos A.C. 24 horas.

En los mencionados programas referidos a la toxicidad, se puede notar que los testimoniantes exponen su caso asumiendo como un *hecho* que sus problemas de la vida adulta son consecuencia de una infancia difícil, a veces traumática. Narran una historia complicada, con la cual se va creando una atmósfera conmovedora y autocompasiva. Comúnmente apelan al lenguaje *causal* para explicar su angustiante condición presente. Véase este ejemplo, en el que una testimoniante relaciona su “envidia tóxica” con la conflictiva relación que tuvo con la madre:

Yo viví la envidia desde que soy niña, desde que recuerdo, en la casa, con mis hermanos, envidiaba la atención que tenía mi mamá, la preferencia...Conforme fuimos creciendo la envidia fue creciendo en mí también... he sentido envidia en el trabajo, con la pareja, ...y después envidia hacia mi propio hijo ... Yo pienso que esto es alimentado también desde mi infancia por una madre que lo que hacía era compararnos... Sé que hay cosas que he hecho por envidia y en las que he dañado a alguien (Canal Once 2013, 67m25s)

Los especialistas convergen en considerar que estos adultos conflictuados son víctimas de pasados tortuosos, en particular de vínculos familiares *tóxicos*. Por ejemplo, en el programa denominado "Hijos de padres tóxicos", el testimoniante afirma:

Criar a mis hijos ha sido muy difícil, yo traía unas ideas por parte de mis padres que me educaron [siendo] muy violentos conmigo, con golpes...cuando llegaba mi padre de trabajar y le decían lo que yo había hecho,

tomaba mi papá el cinturón o el cable de la lavadora y con ese me golpeaba; pues yo sentí que no me querían, porque siempre sentí mucha preferencia hacia mis demás hermanos...Hoy en día en mi vida adulta me ha ocasionado problemas de inseguridad (Canal Once 2018, 60m06s).

Al terminar el relato, una de las expertas opina del caso esgrimiendo otro concepto que será a la toxicidad lo que el oxígeno al pulmón: la *baja autoestima* (raíz de la dependencia). Otra característica de la mayoría de los testimonios es que las historias han tenido, a pesar de todo, un final *esperanzador*. Al cerrar este último relato, el entrevistado, que en su infancia fue maltratado, afirma: “A mis hijos los abrazo, y les digo que los quiero. Les digo: ¿sabes, hijo, lo importante que eres para mí?” (Canal Once 2018, 61m04s). En el ejemplo anterior ocurre algo similar; la mujer -esclava de la envidia desde que era pequeña- es capaz de dar cuenta de su despertar terapéutico: “hoy me siento satisfecha de poderlo expresar (..), [de] salirme de esa posición de víctima” (Canal Once 2013, 68m02s). El optimismo deriva del paso de estas personas por el proceso de ayuda profesional. Hablar sin tapujos sobre sus vulnerabilidades es formulado como una señal de empoderamiento, que se multiplica cuando los expertos los felicitan públicamente por los logros obtenidos.

Tanto en los medios nacionales como internacionales, la retórica de la toxicidad se hace notar, sobre todo en las secciones de Salud y Bienestar. Por ejemplo, la nota periodística para BBC News Mundo, titulada “Cómo saber que estás en una relación tóxica (y cómo salir de ella)”¹ remite a la fuente de ONU MUJERES, en particular en la iniciativa de *Spotlight*.

Estos formatos televisivos de corte psicoeducativo buscan diferenciarse de otros previos, como los denominados “espectáculos del llanto” de la década de 1960. A inicios de milenio, las cadenas de televisión estaban inundadas de *talk shows* y programas de entrevistas a celebridades con la intención de que muestren su *lado humano* (acoplándose a la moda de las *patografías* literarias, tendientes a espectacularizar el costado vergonzoso de la vida de los famosos). En el mundo hispanohablante destacaba, por ejemplo, *El show de Cristina* (en Univisión hasta 2010), mientras que en el mundo anglosajón el más exitoso fue el de Oprah Winfrey, con una audiencia diaria de más de 33 millones de telespectadores. En un texto que Eva Illouz publicó en 2003, *Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: An Essay on Popular Culture*, subraya que el rasgo esencial de Oprah consistía en utilizar un estilo de *entrevista terapéutico*, abordándoles como personas cuyos problemas eran solucionables. Illouz explica cómo el enorme montaje del programa se

¹ BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50828756>.

mantenía por su capacidad para convencer al televidente de la *autenticidad* del sufrimiento del entrevistado y de sus posibilidades de superación. Escoge un fragmento de uno de los programas de Oprah, para ejemplificar cómo el experto invitado proporcionaba una narrativa (un molde interpretativo) que el testificante terminaba usando para armar su “propia” explicación del problema. El caso trataba sobre una pareja en crisis, y la psicoterapeuta del programa asumía la función primordial de mostrar que la conducta de uno de ellos (el esposo) era común a la de muchas personas tóxicas (con muy baja autoestima y sumidas en la dependencia emocional). Tras las incisivas preguntas de la experta, el testificante “tóxico” terminaba aceptando que era un “adicto” al sufrimiento (Illouz 2010, 230). Ese deslizamiento casi “natural” de un “descriptor” (toxicidad) a otro (dependencia) alimenta la creencia de que las “adicciones *sin sustancia*” son tan reales y evidentes como las “adicciones *a sustancias*”.

También la biblioterapia está impregnada del léxico de la toxicidad. Un caso ilustrativo es el del psicólogo y sexólogo clínico Bernardo Stamateas con su *best seller* de 2008, *Gente Tóxica. Cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarte sanamente*. Stamateas da consejos para reconocer a esas “personas problemáticas”, diferenciando trece perfiles: el mete-culpas, el envidioso, el descalificador, el agresivo verbal, el falso, el psicópata, el mediocre, el chismoso, el autoritario, el neurótico, el manipulador, el orgulloso y el quejoso. En el libro respectivo, promete explicar por qué las personas tóxicas actúan como lo hacen, cómo deberíamos protegernos y cómo ponerles límites. En otro libro que denominó *Más Gente Tóxica* (2015), Stamateas extendió la lista: el triangulador; el “frustrador”; el narcisista; el prepotente; el miedoso; el negativo; el ansioso; el sádico; el omnipotente; el obsesivo; el peleón; el masoquista; el evitador; el paranoico; el que asfixia; el histriónico y el felpudo.

En otras dos publicaciones, *Pasiones Tóxicas* (2011) y *Emociones Tóxicas* (2012), Stamateas enseñaba a detectar con facilidad los tipos de emociones que dañan y envenenan la vida de los tóxicos: Ansiedad tóxica, Angustia tóxica, Insatisfacción crónica, Apego tóxico, Enojo tóxico, Envidia tóxica, Miedo Tóxico, Vergüenza tóxica, depresión, frustración, duelo, llanto, culpa y celos tóxicos.

Por parte parte, la “toxicidad” se predica también de la amistad, como lo anuncia el libro de Florence Isaacs: *Toxic Friends/ True Friends* (1999); ha copado, asimismo, el discurso sobre los vínculos laborales, como lo ilustra el libro de Peter Frost, *Toxic emotions at Work* (2003), y el discurso sobre el cuerpo y sus enfermedades. El conocido psicomístico Deepak Chopra le recuerda al lector que no debe dejar que su cuerpo se contamine con emociones tóxicas, ya que son negativas en tanto empujan a ser dependientes de otra persona. Desintoxicarse implica liberarse de una relación de dependencia: “renuncia a tu necesidad de

aprobación externa”, aconseja Chopra. “tú eres el único juez de tu propia valía; y tu propósito es descubrir el infinito valor en ti mismo, sin importar lo que los demás piensen” (cit. en Furedy 2004, 77).

Otro desarrollo mercadológico sustentado en una plataforma pretendidamente científica sobre la toxicidad es el construido por el aclamado psicólogo Walter Riso, doctor en Psicología, con una experiencia clínica de 25 años y una trayectoria importante: profesor de Terapia Cognitiva en la Universidad Konrad Lorenz y presidente honorario de la Asociación Colombiana de Terapia Cognitiva. Riso se presenta como un académico, científico y clínico, que ha vendido más de dos millones de libros, entre ellos el denominado *Amores Altamente Peligrosos* (2008). Su vasta obra, disponible también en audiolibros, fusiona la psicología “científica” (cognitivo-conductual) y un lenguaje derivado de la experiencia clínica del autor. Proporciona herramientas prácticas que los lectores pueden usar para entender sus problemas, como, por ejemplo, una categorización de "estilos afectivos" que promueven un cierto tipo de *amor tóxico*:

1. Histriónico-teatral: amor hostigante
2. Paranoico-Vigilante: amor desconfiado
3. Pasivo-agresivo: amor subversivo
4. Narcisista-Egocéntrico: amor egoísta
5. Obsesivo-Compulsivo: amor perfeccionista
6. Antisocial-Pendenciero: amor violento
7. Esquizoide-Ermitaño: amor desvinculado
8. Limítrofe-Inestable: amor caótico.²

El discurso de Riso destila un alto tributo a la “inteligencia emocional”, puesto que las relaciones exitosas suponen una capacidad comunicacional asertiva que no se da en ninguno de estos estilos afectivos tóxicos.

Las ideas de Riso circulan ampliamente en muchísimos blogs de acceso abierto, como *Terapify* (<https://www.terapify.com/>). Por supuesto que no faltan los tests para autodiagnosticarse o diagnosticar a la pareja. La revista de divulgación *MuyInteresante*, en su sección #Salud, presenta el Test de Autoaplicación “¿Eres una persona tóxica?”³, compuesto por 24 reactivos.

2 *Terapia y familia*. <http://terapiayfamilia.blogspot.com/2014/08/los-10-tipos-de-relaciones-toxicas.html>

3 *MuyInteresante*. <https://www.muyinteresante.es/salud/test/test-eres-una-persona-toxica>

La narrativa musical no ha quedado fuera del discurso de la toxicidad, como lo ilustra la popularísima canción “Toxic”, interpretada por Britney Spears en su álbum *In the Zone* (2004), por la que ganó un premio Grammy en 2005. De acuerdo con Billboard Hot 100, “Toxic” ocupa el puesto 27 en una lista de los mejores temas pop de todos los tiempos. Su letra trata sobre la adicción de una joven al amor de un hombre, al que cataloga como una *droga peligrosa*.⁴

El arte narrativo del cine no se sustrae a esta divulgación de las relaciones tóxicas. El artículo periodístico llamado “Películas sobre Relaciones Tóxicas y cómo salir de ellas”⁵, alude a los tipos toxicológicos de Riso, a las que clasifica según su “Tipo de Toxicidad” y “Fórmula Tóxica”. Menciona, por ejemplo, la película *Vicky Cristina Barcelona* (2008), dirigida por Woody Allen y ganadora del Premio Globo de Oro; la película *Lunas de hiel* (1992), de Roman Polanski y la película *El último tango en París* (1972), dirigida por Bernardo Bertolucci, entre otras.

Una gran cantidad de filmes podrían ser enmarcados en algunos de los estirados estilos afectivos tóxicos o relaciones tóxicas. Asimismo, un recorrido por las redes sociales (como *Facebook*) permite hallar diversos perfiles bajo la rúbrica de “La Tóxica”, “Novios Tóxicos” o similares, con un alto número de seguidores y publicaciones diarias. En pocas palabras, el discurso de la *toxicidad* está inmiscuido en el esquema perceptual que influye la forma en que las personas actualmente se observan, se hablan y se tratan.

Toxicidad: la literalización de una metáfora popular

Es obvio que la noción de *toxicidad* solo puede tener un sentido *metafórico*, ya que, de otra forma, debería suponerse que en las “personas tóxicas” lo que circula es arsénico en lugar de sangre. Se trata fundamentalmente de una *metáfora química*, que pone en acción una jerga con la cual estamos bastante familiarizados. Por ejemplo, es frecuente la expresión “No hay química” para hablar de la afinidad entre dos personas que se están conociendo (Krippendorff 1997). En una acepción literal, esta frase no tiene sentido, puesto que la química es un dominio de la ciencia que trata de las transformaciones de los compuestos químicos. Sin embargo, es una frase de uso extendido e inteligible en lo cotidiano.

En principio, pensar la interacción humana en similitud con el proceso *químico* la convierte en un producto de *reacciones instantáneas e involuntarias* respecto a los individuos involucrados. Desde la aceptación

4 “Toxic” [Canción]. *In the Zone*. Bloodshy & Avant, 2004.

5 *Cultura Colectiva* (Blog). <https://culturacolectiva.com/cine/peliculas-sobre-relaciones-toxicas-desamor-rupturas>

irreflexiva de esta metáfora, nos dispondríamos simplemente a creer que “La *buena química* atrae, crea sinergia, unifica; la *mala química* produce rechazo, dificultades, separa” (Krippendorff 1997, 110). La química proporciona los insumos para construir una explicación que inculca la creencia de que en verdad no existen las *elecciones*, sino las *reacciones* (incluso cuando uno cree que elige); como sostiene Krippendorff, guiarse por dicha idea absuelve a los individuos de cualquier responsabilidad por el enlace o por la falta de enlace que exista con la otra persona: “La química decide por usted” (1997, 110).

Si bien la metáfora química aquí se ha montado sobre una analogía, no se ve como tal, y por ello mismo se la experimenta como una cruda realidad (Lakoff y Johnson, 1980). Contribuye a ello el hecho de que las metáforas queden veladas por la pretensión de objetividad de los discursos de la mercadotecnia psicoterapéutica. Por ejemplo, en varios programas de WRadio conducidos por Martha Debayle (una de las comunicadoras más conocidas en México), participan distinguidos psicoterapeutas y neurocientíficos que, sistemáticamente, literalizan las metáforas químicas, incluyendo, por supuesto, la *metáfora de la toxicidad*. Uno de los participantes más aplaudidos por los oyentes es, por ejemplo, Eduardo Calixto González, un médico cirujano y doctor en Neurociencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con posdoctorado en Fisiología Cerebral en la Universidad de Pittsburgh, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la *Society for Neuroscience*, además de autor de varios *best sellers* y conferencista internacional. En un programa de Debayle llamado “La química del (des) amor”, Calixto se refiere a las rupturas de pareja tratando de explicar en términos neuroquímicos la conducta tóxica que caracteriza tales duelos. Afirma:

Para dejar el luto, tienes que regresar a tus niveles habituales de dopamina. Por cada año de enamoramiento tardas en recuperarte: 3 meses en las mujeres y 28 días en los hombres. El dolor que causa el ex, que puede terminar en odio, se da al activarse varias zonas del cerebro: el giro frontal mediano, los ganglios basales, la corteza premotora y la ínsula media⁶

Los programas radiales de Debayle dedicados al abordaje “objetivo” de la toxicidad son recurrentes y participan psicólogos renombrados, como Mario Guerra. En su sitio web (<https://www.marthadebayle.com/category/radio/podcast/>) se accede a audio-podcasts como “Adiós a las Relaciones Tóxicas”, “Personas tóxicas”, “Cómo alejarte de personas tóxicas”, “El ABC de las relaciones tóxicas”, “¿Estoy en una relación tóxica?”, entre otros.

6 WRadio. [Episodio de Podcast].
https://wradio.com.mx/programa/2019/07/10/martha_debayle/1562774919_307931.html

Este bombardeo de in-formación sobre la toxicidad psicoemocional inculca una necesidad de prestar atención a los expertos y crear una “consciencia de riesgo”.

La “consciencia de riesgo” y el miedo al otro

La idea de que las relaciones en la esfera privada suponen un riesgo de contaminación emocional y patología social conlleva una señal de “Advertencia”, tal como ocurre también cuando se previene de peligros de contaminación ambiental, industrial, minera, u otra. Desde el siglo XIX, la expansión de la toxicología como una ciencia fue abriendo un horizonte vastísimo sobre los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y físicos sobre los organismos vivos y aumentando el sentido de nuestra ignorancia acerca de la incalculable cantidad de potenciales daños a los que somos susceptibles. El riesgo tóxico tiene la característica de ser representado en la imaginación cultural como un “daño invisible” acechándonos desde algo tan inmenso como el agujero de la capa de ozono o desde algo tan diminuto como un microorganismo. Esta omnipresencia de fuentes invisibles de intoxicación incrementa la percepción de la vida actual como altamente *peligrosa*, sobre todo en los medios urbanos industrializados. A medida que se va tomando consciencia sobre estos contaminantes tóxicos, se va perdiendo la “inmunidad subjetiva”, que según la antropóloga Mary Douglas (1996), surge de no ver peligro alguno en aquello que siempre ha “estado ahí”, o que parece bajo control.

La sensación de desvalimiento y temor que se ha suscitado a partir de la expansión de la toxicología se ha cristalizado, por ejemplo, en el título de la obra del sociólogo alemán Ulrich Beck, *La Sociedad del riesgo* (1998). Allí, Beck subraya que “uno ya no está pretendiendo lograr algo bueno, sino evitar lo peor” (Furedy 2004, 132). Lo complejo de entender para una sociología y una antropología del riesgo no es en sí la existencia de hechos peligrosos, sino la *percepción* de tales hechos en términos de *riesgos* (es decir, por qué un cierto estado de cosas comienza a verse como “riesgoso” y a despertar “miedo”).

Ante el cúmulo de influencias percibidas como amenazantes (en gran medida siendo efectos del desarrollo capitalista tecnoindustrial), la ansiedad por hallar “soluciones basadas en evidencia” adquiere gran valor anticipatorio. En esta lógica preventiva se inscribe, a modo de ampliación, la noción del “riesgo tóxico emocional”. Extender la percepción de toxicidad hacia lo social parece marcar una continuidad *natural* en la carrera por disminuir el sentido de impotencia de los individuos frente a los riesgos. En su libro *Lethal Lovers and Poisonous People: How to Protect your Health from Relationships that make you sick* (2001),

Harriet Braike lo expresa elocuentemente: “Cuidado: esta relación puede ser dañina para tu salud” (cit. por Furedy 2004, 88).

La mercadotecnia terapéutica no sólo ha sido fuertemente moldeada por esta concepción del “*self en riesgo*”, sino que ha hecho de ella la materia prima para la producción masiva de mercancías emocionales (*emodities*, según Eva Illouz, 2020). El esquema narrativo de esta mercadotecnia gira alrededor de la figura del “sobreviviente”, y muchos de los aportes de la industria de la autoayuda, el coaching ontológico, la psicología *pop* o la biblioterapia son manuales o guías que enseñan precisamente a “sobrevivir” a tal o cual problema (dando por obvio que debemos equiparnos adecuadamente para darle batalla a una realidad que es mucho más riesgosa que antes). La perspectiva del sobreviviente proyecta toda experiencia concebible como una *prueba de resiliencia*. Incluso, afrontar episodios relativamente banales llega a ser representado como un acto de *supervivencia psicológica*. Si uno observa el mundo como un gran oasis de amenazas, crisis o peligros, y al mismo tiempo se observa a sí mismo como un frágil portador de déficits, patologías, traumas y cicatrices, el pronóstico de vivir bajo condición de riesgo parece imposible de evadir.

Hay miles de libros de autoayuda cuyo título se presenta como una Guía o Manual de Supervivencia. Dos ejemplos famosos sirven de referencia: el libro de la terapeuta de parejas Umberta Telfener, *Me he casado con un narciso. Manual de supervivencia para mujeres enamoradas* (2008), o el de la psicóloga cognitivista Wendy Behavy, *Cómo desarmar al narcisista: Sobrevivir y desarrollarse junto a un egocéntrico* (2018). La aplicación del rótulo de “sobreviviente” es tan difusa y vaga que prácticamente cualquier segmento del pasado de una persona puede verse como una etapa de “crisis, daño y supervivencia”.

En general, el sobreviviente es visualizado como alguien que debe seguir trabajando en sí mismo perpetuamente, tal como ocurre con la *vitalicia* definición del “sobreviviente” a la adicción al alcohol o las drogas como un eterno “adicto en recuperación”. Vanina Papalini (2010) identifica al sujeto predilecto de la autoayuda con la imagen mítica de Atlas, el joven titán al que Zeus condenó a cargar el cielo sobre sus hombros dolientes. El sujeto no sólo es débil, sino que debe aceptarlo (“crear consciencia de riesgo” y “consciencia de enfermedad”), declararlo (confesar que necesita apoyo), tender a su autorrealización personal (que nunca concluye), construir su felicidad (siempre re-definible) y descubrir su autenticidad (para la cual, paradójicamente, existen ingentes cantidades de *guiones* prefabricados y estandarizados sobre “cómo ser auténtico”).

El sujeto consumidor de esta mercadotecnia terapéutica es instado a automonitorearse y “reinventarse” pero se lo insta a seguir instrucciones de manuales y guías que le indiquen los pasos a seguir. Según Cabanas e Illouz (2019) hay una nueva generación de sujetos muy preocupados por automonitorearse, devenidos

“hipocondríacos emocionales” que se sienten obligados a evidenciar automotivación como señales de crecimiento personal. El individuo se comporta como un psicólogo de sí mismo, atento a cartografiar y gestionar de la manera más útil y optimizable sus estados emocionales (una suerte de autogerencialismo introspectivo). Dado que el riesgo de ser “contagiado” o “intoxicado” por la negatividad está siempre latente, no se puede bajar la guardia: es menester que la autoobservación tenga un papel rector e ininterrumpido en todo aquel sujeto que se considere como psicológicamente competente para administrar su “mundo interior”.

El pesimismo de la “sociedad del riesgo” de Beck se empalma (y exagera) con la desvitalizante descripción de la “sociedad del cansancio” del filósofo surcoreano Byung Chul Han. En ella, el sujeto es un esclavo de sí mismo, temeroso e impotente ante las exigencias dictatoriales de la autovigilancia emocional, la ideología de la felicidad forzada, y el emprendedurismo sin excusas. Desde el ángulo de análisis al que Han invita, el sujeto sometido al imperio del rendimiento *nunca* deja de trabajar: cuando no está trabajando “fuera” de sí mismo, debe trabajar “dentro” de sí mismo. Dice Han: “Al nuevo tipo de hombre indefenso y desprotegido... le falta toda soberanía. El hombre depresivo es aquel *animal laborans* que se explota a sí mismo, a saber: voluntariamente, sin coacción externa”. (2012, 19).

Si en un nivel abstracto se tiene la impresión de que la mercadotecnia terapéutica aboga por el fortalecimiento de la *autonomía reflexiva* del individuo para aumentar su grado de *libertad y agenciación*, en otro nivel -más real- tal impresión se esfuma rápidamente al observar las dinámicas empresariales de producción masiva de *scripts* emocionales y relacionales a los que deben ceñirse quienes anhelan caminar hacia ese supuesto autoconocimiento emancipador. En consecuencia, la ilusión de autonomía se diluye en la relación de dependencia entablada con quien promete enseñar estrategias universalizadas de superación del conflicto y la infelicidad.

De la dependencia química a la dependencia emocional

Las principales fuentes de toxicidad emocional (apegos, dependencias, codependencias) han sido localizadas en el seno de las relaciones íntimas, específicamente en la familia y la pareja. El multileído libro de la psicóloga Robin Norwood en 1985, *Women who love too much: When you keep wishing and hoping he'll change*, es un fiel reflejo de la patologización de las relaciones de pareja y de la condensación explicativa del lenguaje de la dependencia química con el lenguaje de la dependencia emocional. Para la autora, las mujeres que “aman demasiado” (es decir, muy intensamente) sufren de “codependencia” y

“adicción a las relaciones”. Son mujeres que entran a relaciones patológicas, no por elección, sino por *adicción*. Norwood (experta en alcoholismo, terapeuta familiar y de pareja) promete enseñarle al lector “cómo cambiar nuestra manera de amar y dejar de sufrir”. Se supondría que, según la autora, para lidiar con el problema de una mala relación, hay que comenzar por reconocerse como parte de la categoría asignada (“co-adicto”, “co-adicta”). Afirma Norwood en la introducción:

Principalmente a través de las esposas y novias de adictos, comencé a entender la naturaleza del hecho de amar demasiado. Sus historias personales revelaban la necesidad de superioridad y sufrimiento que experimentaban en su papel de "salvadoras" y me ayudaron a comprender la profundidad de su adicción a un hombre que, a su vez, era adicto a una sustancia. Era evidente que, en esas parejas, ambos integrantes necesitaban ayuda por igual. (1985, 6)

El dogma al que suscribe este libro es enunciado como una verdad innegable: las mujeres emocionalmente adictas terminan implicadas en relaciones abusivas y *tóxicas*. La adicción a la relación es, desde esta interpretación causalista, una enfermedad que puede ser transmitida de un miembro a los otros. La dependencia es vista como “un nuevo mal, algo que es tóxico, venenoso, una mala hierba resistente, asesina del espíritu de las personas” (Furedy 2004, 78).

Así, gran parte de lo que se ha llegado a decir sobre la estructura y organización de las familias y de las parejas “tóxicas”, emula y traspone explicaciones construidas para entender los patrones disfuncionales en las familias y parejas de las personas con uso problemático de sustancias. Los movimientos de recuperación (como Alcohólicos Anónimos) constantemente culpan a las relaciones de dependencia como causa del sufrimiento de los individuos adictos. En su blog, Robert Burnley, un instructor espiritual, consejero sobre codependencia, terapeuta de duelo y autor, escribe que “en tanto creemos que debemos tener al otro en nuestra vida para ser feliz, somos realmente como un adicto tratando de proteger nuestra sustancia, usando al otro como la droga de nuestra elección” (cit. en Furedy 2004, 79). En el mismo tenor, Susan Forward, en *Toxic Parents: Overcoming the legacy of Parental Abuse* (1990), recurre a explicaciones que representan las relaciones familiares como el peor de los riesgos. Del ámbito familiar precisamente pueden emanar “las hierbas invisibles que invaden tu vida de forma inimaginable” (1990, 5). Según Forward, el efecto ponzoñoso que recorre las familias viene particularmente de los padres:

Buscando una frase que describa la base común que estos padres nocivos comparten, la palabra que me venía a la mente constantemente era "tóxicos". Como una toxina química, el daño emocional infligido por estos padres se disemina a través del ser del niño, y a medida que crece, también lo hace su dolor. No hay

mejor palabra que "tóxico" para describir a estos padres que provocan trauma, abuso y denigración en sus hijos (1990, 5-6).

Si la esfera privada constituye una “microsociedad del riesgo” (parafraseando a Beck), y si la categoría de *toxicidad* se aplica, sin mayor dificultad, a una gama interminable de eventos (deviniendo prácticamente un “concepto multipropósito”), no es raro que se observe el universo social como un espacio inundado de “víctimas” y “sobrevivientes” (inicialmente, “víctimas” necesitadas de ayuda profesional y, posteriormente, “sobrevivientes” gracias a dicha ayuda). Cuanto más desorganizada, riesgosa, peligrosa y ponzoñosa se considere la esfera de las relaciones íntimas, más se justificará que la red de soporte emocional para afrontar las crisis no pueda proceder de dicho ámbito, dado que es juzgado, precisamente, como la causa del problema. Pero, además, si los problemas relacionales son de tanta complejidad, su solución debe buscarse en un conocimiento que esté a la altura de su sofisticación: la ciencia. Por ello, la mayoría de los autores (y “dueños”) de las mercancías emocionales ostentan su formación “científica” como estrategia de venta a gran escala. En consecuencia, la injerencia técnico-formal del experto en la salud, el bienestar y la felicidad queda legitimada en la medida en que ofrece trazar un itinerario profesional para la reorganización, la depuración, y la recuperación de los efectos más nocivos que dejan las “experiencias tóxicas”.

Reflexión final

Como se anuncia en el epígrafe de este artículo, que cita al gran filósofo Ernesto Tugendhat, “cuando una palabra se revela como útil para nuestro autoentendimiento, todo el mundo la usa y nadie la explica” (1996, 29). Incluso, según sugiere Tugendhat, su vaguedad puede hacerla caber en ingentes descripciones, ya que lo dúctil se “acomoda”. A la manera de un “comodín”⁷, con dicho término “se puede tener la pretensión de decir algo aunque no se diga nada, o, peor aún que no decir nada, se puede divagar en la confusión” (1996, 30).

Pues bien, la pujante retórica de la *toxicidad emocional* refleja (e infunde) incontables descripciones que la invocan aunque no la expliquen, y mucho menos la fundamenten con un lenguaje que no sea figurativo, como ocurre con las metáforas químicas. Pero, lo que resulta más preocupante, es que ha propiciado la reemergencia de la idea decimonónica de “peligrosidad”, ya no enfocada estrictamente al mundo

7 En Latinoamérica, un “comodín” es un naipe que puede sustituir a cualquier otro de la baraja y tomar su valor según convenga al jugador que lo posee.

criminológico (de influencia lombrosiana), sino al más vasto universo de los vínculos de la esfera íntima cotidiana.

El discurso mercadológico de las “personas tóxicas” funciona *panópticamente*, es decir, como una fuente de invisible e implacable vigilancia epistémica y social entre unos y otros, transmitiendo -sutilmente- un mensaje perturbador: “Precaución: usted, sin saberlo, podría estar expuesto a una fuente de intoxicación emocional”. Ante tal escenario, la diversificada variedad de expertos en salud mental, bienestar, felicidad, crecimiento, desarrollo y autorrealización personal adquieren una pertinencia justificada en la necesidad de prevenir, atender y gestionar situaciones de “riesgo” y “crisis”. Ahora, dada la holgura y maleabilidad de dicho concepto (aplicable a una interminable gama de personas, relaciones, conductas, sentires e “historias”), otros constructos asociados van ganando similar credibilidad y van ampliando el alcance del estilo de pensamiento psicoemocional que le subyace. Se ha insistido bastante, por ejemplo, en que las experiencias “tóxicas” dañan terriblemente la *autoestima* y *autoconcepto* de su víctima. Y es precisamente allí que la mercadotecnia terapéutica ha hallado un nuevo nicho de oportunidad para abrir nuevos mercados emocionales orientados, ahora, a elevar la diezmada *autoestima* de los individuos. Si bien esa potente expansión económico-cultural merece un abordaje propio, es importante decir la irrestricta mercantilización de la vulnerabilidad humana (mediante este tipo de constructos estigmatizantes) anima a muchos individuos a ver a los demás con sospecha, desconfianza y temor. Como dijo Kenneth Gergen: “Dadle a la población los martillos del déficit mental y el mundo social se llenará de clavos” (1996, 141).

Referencias

Beck, Ulrich. *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós, 1998.

Behavy, Wendy. *Cómo desarmar al narcisista: Sobrevivir y desarrollarse junto a un egocéntrico*. Madrid: Pléyades Ediciones, 2018.

Braike, Harriet. *Lethal Lovers and Poisonous People: How to Protect your Health from Relationships that make you sick*. NY: iUniverse, 2001.

Cabanas, Edgar & Illouz, Eva. *Happycracia: cómo el mundo de la ciencia y la felicidad controlan nuestras vidas*. Barcelona: Paidós, 2019.

Canal Once de México. “Diálogos en Confianza (Saber Vivir): Personas Tóxicas”. Video de YouTube. Publicado el 27 de noviembre de 2013. <https://www.youtube.com/watch?v=Y0Dj5AriuJg>

Canal Once de México. “Diálogos en Confianza (Saber Vivir): “Aléjate de las personas Tóxicas””. Video de YouTube. Publicado el 21 de junio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=qSe2ISJrt2E>

Canal Once de México. “Diálogos en Confianza (Saber Vivir): Hijos de padres tóxicos” Video de YouTube. Publicado el 27 de noviembre de 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=wfFOYY0fT40> .

Canal Once de México. “Diálogos en Confianza (Saber Vivir): Evitando las Relaciones Tóxicas”. Video de YouTube. Publicado el 31 de enero de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=l8luOoIn1JI&t=179s>